

UDK 615 (497.11)

ISSN 0004-1963 (Štampano izd.)
ISSN 2217-8767 (Online)

ARHIV ZA FARMACIJU

Godina 68

Broj 2

Beograd, 2018.

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

SPECIJALNI BROJ/SPECIAL ISSUE

VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem

Zajedno stvaramo budućnost farmacije

Beograd, 10-14. oktobar 2018.

VII Serbian Congress of Pharmacy with international participation

Creating the future of pharmacy together

Belgrade, October 10-14, 2018

2/2018

ARHIV ZA FARMACIJU

ČASOPIS SAVEZA FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE
ARCHIVES DE PHARMACIE - ARCHIVES OF PHARMACY

IZLAZI OD 1951. GODINE

IZDAVAČ

SAVEZ FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE

11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25, pošt. fah 664

tel/fax: + 381 11 2648 385; +381 11 2648 386

e-mail: fds@sbb.rs; sfus@farmacija.org

www.farmacija.org

IZDAVAČKI SAVET

Milana Dučić - Apoteka „Beograd”,

Sonja Kuštrin-Đorđević - Udruženje farmaceuta Beograda,

Ivanka Miletić - Savez farmaceutskih udruženja Srbije,

Dubravka Urošev - Savez farmaceutskih udruženja Srbije,

Nenad Vulović - Udruženje farmaceuta Beograda

UREDNIKA ARHIVA

Marija Primorac

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

ZAMENIK GLAVNOG UREDNIKA

Radica Stepanović-Petrović

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Katedra za farmakologiju

Sažeci radova nisu lektorisani

Radove objavljene u časopisu Arhiv za farmaciju indeksiraju: EMBASE i SCOPUS

ARHIV ZA FARMACIJU izlazi šest puta godišnje
na sajtu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije
www.farmacija.org

Naučni odbor/Scientific Committee

Predsjednik/President

Jelena Parojčić

Članovi/Members

Danica Agbaba

Milica Atanacković Krstonošić

Erem Bilensoy

Branka Brzaković

Silva Dobrić

Svetlana Ibrić

Vladimir Jakovljević

Vesna Spasojević Kalimanovska

Nada Kovačević

Tereza Kowalska

Gordana Leposavić

Vesna Matović

Branislava Miljković

Miroslav Savić

Svetlana Stojkov

Sladana Šobajić

Ljiljana Tasić

Radmila Veličković Radovanović

Andreas Zimmer

ISPITIVANJE BRZINE RASTVARANJA RESVERATROLA IZ DIJETETSKIH SUPLEMENATA

Mira Mikulić, Ljilja Torović, Milica Atanacković Krstonošić, Veljko Ćućuz, Jelena Hogervorst

Katedra za farmaciju, Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet (Srbija)

Resveratrol (*trans*-3,5,4'-trihidroksistilben) je fitoaleksin koji pripada grupi stilbena - fenolnih jedinjenja prisutnih u različitim biljnim vrstama. Njegovi najpoznatiji prirodni izvori su crveno vino, grožđe, kikiriki i borovnice. Na tržištu raste broj dijetetskih suplemenata koji sadrže ovo jedinjenje, jer se smatra da može imati značajnu ulogu u prevenciji kardiovaskularnih i malignih oboljenja, pre svega zbog svoje antioksidativne i antiinflamatorne aktivnosti. Cilj ovog rada je određivanje brzine rastvaranja resveratrola iz komercijalno dostupnih dijetetskih suplemenata koji sadrže resveratrol ili ekstrakt grožđa.

Ispitivano je 12 različitih dijetetskih suplemenata koji sadrže resveratrol (7 uzoraka, F6-F12) ili neku vrstu ekstrakta grožđa (5 uzoraka, F1-F5). Test brzine rastvaranja rađen je na ERWEKA DT800 aparatu u acetatnom puferu pH 4,5, a uzorkovanje je vršeno nakon 45 minuta. Identifikacija i kvantifikacija resveratrola je izvedena na Agilent 1100 Series tačnom hromatografu uz upotrebu Poroshell 120 EC-C18 kolone, UV detekciju na 305 nm i gradijentnu eluciju.

Od 12 testiranih suplemenata, resveratrol je kvantifikovan u samo 4 suplementa (F6, F7, F8, F12) koji su svi imali deklarisan sadržaj ove komponente. Među njima, jedino je kod dve kapsule suplementa F7 utvrđeno rastvaranje više od 75% u odnosu na deklarisan sadržaj. U ostalim uzorcima količina rastvorenog resveratrola nije prelazila 33%. U uzorcima na bazi ekstrakta grožđa, resveratrol nije detektovan. Dobijeni rezultati mogu biti posledica slabe rastvoljivosti resveratrola, neadekvatne formulacije, ali i niskog sadržaja u samim suplementima.

Budući da nijedan od testiranih suplemenata nije pokazao zadovoljavajuću brzinu oslobađanja resveratrola, potrebno je posebno obratiti pažnju na ovu vrstu komercijalno dostupnih preparata. Svakako, ovakvi rezultati dovode u pitanje i potencijalnu efikasnost ovih preparata u ljudskom organizmu.

ANALYSIS OF RESVERATROL DISSOLUTION FROM DIETARY SUPPLEMENTS

**Mira Mikulić, Ljilja Torović, Milica Atanacković Krstonošić,
Veljko Ćućuz, Jelena Hogervorst**

Department of Pharmacy, University of Novi Sad - Faculty of Medicine (Serbia)

Resveratrol (*trans*-3,5,4'-trihydroxystilbene) is a phytoalexin from group of stilbenes – phenolic compounds present in various plant species. Natural sources rich in resveratrol include red wine, grapes, peanuts and blueberries. Number of dietary supplements containing resveratrol on the market is rising, mainly because of its potential role in the prevention of cardiovascular and malignant diseases as well as antiaging properties. It has been shown that this component possesses antioxidant and anti-inflammatory activity. Therefore, the aim of this study was assessment of dissolution of dietary supplements containing resveratrol or grape extract.

Twelve different dietary supplements with declared resveratrol (7 samples, F6-F12) or grape extract content (5 samples F1-F5) were analyzed. Dissolution test was performed on ERWEKA DT800 apparatus in acetate buffer pH 4.5, and sampling was done after 45 minutes. Identification and quantification of resveratrol was performed on Agilent 1100 Series liquid chromatograph with Poroshell 120 EC-C18 column, UV detection on 305 nm and gradient elution.

From total of 12 analyzed supplements, resveratrol was quantified only in 4 (F6, F7, F8, F12) which all had declared resveratrol content. Among them, more than 75% of the declared content was dissolved only from two capsules of supplement F7. In the rest of the samples, amount of dissolved resveratrol did not exceed 33% of the declared content. In 5 dietary supplements with grape extracts, resveratrol was not detected. Obtained results can be consequence of different factors, including low solubility of resveratrol, inadequate formulation as well as its low content in analyzed samples.

Since none of the tested supplements has shown optimal dissolution properties, there is a need for more detailed analysis of resveratrol supplements present on the market. Additionally, these results indicate that potential efficacy of this type of preparations in humans should be further studied.